

INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR: AGUDIZACION INFECCIOSA EN LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC)

*J.F. Pascual Lledó **

Y. Partal

L. Pareja

*G.M. Fernández **

L. Lledó

J. Casas

J.M. Hernández Molina

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es un síndrome que agrupa una serie de entidades cuya característica común es la limitación crónica al flujo aéreo (LCFA), objetivada mediante exploración funcional (espirometría) a través de un patrón obstructivo, definido por la disminución del FEV1 y de la relación FEV1/FVC%¹. Las entidades incluidas bajo el término EPOC se definen en la tabla I. La tabla II refleja los factores etiológicos implicados en la EPOC.

En pacientes con patología respiratoria crónica, la inflamación aguda broncopulmonar de causa infecciosa puede precipitar una exacerbación del proceso neumológico, que puede llevar a un deterioro inmediato, clínico y de la función pulmonar, a veces de graves consecuencias. En la EPOC, la causa más frecuente de agudización es la infección de las vías aéreas; incluso puede ser la causa más

común de muerte. Precisamente, la presencia de exacerbaciones periódicas con empeoramiento sintomático es una característica habitual en la EPOC. Sin embargo, existe gran

TABLA I
EPOC: Conceptos

Bronquitis crónica:

Situación caracterizada por la existencia de excesiva producción de moco en el árbol bronquial, definida por tos y/o expectoración casi a diario durante por lo menos más de 3 meses al año y más de 2 años consecutivos, habiendo descartado otras enfermedades respiratorias acompañadas de limitación crónica al flujo aéreo (LCFA).

Enfisema pulmonar:

Concepto anatómico definido por aumento de los espacios aéreos pulmonares situados más allá del bronquiolo terminal, acompañado de destrucción de la pared alveolar.

Bronquiectasias:

Definidas por la dilatación permanente anormal de los bronquios, que comporta generalmente una hipersecreción mucosa bronquial.

* Unidad de Neumología (Servicio de Medicina Interna) y Laboratorio de Microbiología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.
Hospital La Inmaculada. Huércal Overa. Almería.

¹ FEV1: Volumen espiratorio forzado al primer segundo de la espiración forzada desde capacidad pulmonar total. FVC: Capacidad vital forzada. FEV1/FVC%: Índice de Tiffeneau.

² CIM: Concentración inhibidora mínima.

TABLA II
Factores etiológicos implicados en la EPOC

- Historia de tabaquismo
- Alcohol
- Hiperractividad bronquial
- Déficit de α 1-antitripsina
- Aspergilosis broncopulmonar alérgica
- Historia de exposición laboral, polución ambiental (macroambiente), ocupación
- Factores familiares y domésticos (microambiente)
- Síndrome de la discinesia ciliar
- Mucoviscidosis
- Hipogammaglobulinemia
- Bronquiectasias
- Enfermedades respiratorias en la niñez
- Factores genéticos
- Antecedentes de enfermedades respiratorias en la edad adulta
- Otros: sexo, edad, clase social.

controversia en el papel que los microorganismos juegan en las exacerbaciones agudas de la EPOC:

- Se desconoce la cuantía en que las infecciones son causa de exacerbación aguda.
- No hay datos respecto a la susceptibilidad del paciente a la infección respiratoria.
- Los tipos de infección involucrados pueden ser muy variables, en un espectro que va desde la forma clínicamente ligera, o simplemente aumento de la flora bacteriana saprofita habitual de las vías respiratorias altas, hasta la forma invasiva de la neumonía.
- Se duda de la eficacia del tratamiento antibiótico para controlar la sintomatología aguda.
- La relación entre exacerbación aguda desencadenada por la infección y su tratamiento frente a la propia evolución natural de la obstrucción crónica al flujo aéreo (OCFA) a largo plazo es oscura.

Respecto al último punto de los anteriores, algunos aspectos potenciales de la contribución de la infección al curso clínico de la EPOC son:

- Las bacterias causales de las exacerbaciones agudas son las mismas asociadas con morbilidad.

- La colonización/infección crónica del tracto respiratorio inferior contribuye al daño pulmonar progresivo.
- Las infecciones del tracto respiratorio inferior en la infancia predisponen a la EPOC en la vida adulta.

No hay duda de que la infección provoca empeoramiento agudo de la función pulmonar, con morbilidad, pero no está claramente definido si estas exacerbaciones agudas infecciosas determinan alteración en el declinar de la función pulmonar. Las causas que pueden explicar la variabilidad de resultados en los estudios que analizan esta relación podrían ser:

- La naturaleza heterogénea de la EPOC.
- El criterio usado para definir exacerbación.
- Poca rentabilidad del FEV1 a pequeños cambios en la función pulmonar.
- Diferencias geográficas (humedad, polución).
- Características genéticas poblacionales.
- Frecuencia del seguimiento en los estudios.
- Factores estadísticos.

Los efectos de la exacerbación aguda infecciosa en la EPOC pueden ser diferentes en distintos subgrupos de pacientes con EPOC.

Los antibióticos han sido los fármacos más ampliamente usados en el manejo de cualquier modificación clínica en pacientes con EPOC, sobre todo para el tratamiento de las exacerbaciones agudas y su profilaxis o prevención. Sin embargo, el valor de esta actitud no ha sido claramente establecido debido a que el papel de la infección en la EPOC no ha sido claramente dilucidado. El uso indiscriminado de antibióticos conlleva un gasto elevado, la aparición de resistencias y el empleo de antibióticos desproporcionados para la infección a tratar. Es difícil valorar la eficacia del tratamiento antibiótico a corto plazo en la exacerbación aguda de la EPOC. Los escasos estudios controlados no son concluyentes y es difícil establecer conclusiones del análisis de ensayos clínicos con poblaciones heterogéneas de pacientes o con metodologías diferentes. Los criterios válidos para que un ensayo clínico sea aceptable son que sea prospectivo, controlado con placebo, randomizado y con al menos 25 pacientes. Las razones o factores que inciden en los diferentes resultados de los ensayos clínicos en la EPOC agudizada por causa infecciosa y que dificultan la interpretación de los datos se mencionan en la tabla III.

Se ha estimado que la infección, bacteriana o vírica, sólo estaría implicada en el 50 por ciento de las exacerbaciones de la EPOC. Existen otras causas que también pueden originar exacerbación de la EPOC (tabla IV). En los pacientes con bronquitis crónica es posible aislar microorganismos del

TABLA III
Factores que dificultan la interpretación de los resultados de los ensayos clínicos de tratamiento antibiótico en la EPOC agudizada de causa infecciosa

- Estudios no controlados o sin grupo placebo
- Variabilidad de criterios de inclusión, antibiótico elegido y metodología
- Escaso número de pacientes
- Beneficio limitado con el uso de antibióticos. Elevado número de curaciones con placebo.
- Etiología vírica en la mayoría de las exacerbaciones infecciosas, sin obligada colonización bacteriana posterior.
- Ausencia de confirmación bacteriológica
- Exacerbaciones de causa no infecciosa
- Utilización de antibióticos poco eficaces
- Definición de exacerbación infecciosa

esputo en algún momento durante el curso de su enfermedad. Esta colonización de las vías aéreas inferiores no se asocia necesariamente a la presencia de infección; el paciente puede estar clínicamente estable, y la infección tampoco lleva necesariamente a exacerbación. La contaminación de las muestras de esputo con flora orofaríngea contribuye a la dificultad para distinguir colonización e infección. La presencia de bacterias en el esputo de pacientes con EPOC durante períodos de incremento sintomático, no implica necesariamente un papel patogénico de los microorganismos, aunque su concentración suele estar incrementada en la exacerbación.

No existe una definición uniforme o un test objetivo que determine si un paciente está presentando una exacerbación o reagudación de la EPOC de causa infecciosa. Por tanto, tampoco es fácil determinar cuándo ha finalizado una exacerbación. El diagnóstico, pues, suele basarse en síntomas y criterios clínicos, muchas veces imprecisos.

Fisiopatología

El tracto respiratorio es habitualmente estéril en sujetos sanos no fumadores. Sin embargo, un 50-100 por cien de pacientes con EPOC tienen colonización crónica usual por flora orofaríngea aeróbica en parte de la extensión del árbol traqueobronquial, incluso en fase estable. Los mecanismos que se han involucrado en esta colonización crónica se rela-

cionan con una disminución de la eficacia de la defensa local inespecífica, particularmente el aclaramiento mucociliar y, fundamentalmente, causada por el tabaco. Es probable que el inóculo bacteriano actúe patogénicamente en la perpetuación y evolución de la enfermedad creando un círculo vicioso. Aunque la "hipótesis del círculo vicioso" se ha propuesto para explicar el papel de la bacteria en la patogenia de las bronquiectasias, es posible que mecanismos similares puedan ser operativos en la EPOC.

Según esta hipótesis (fig. 1), una serie de factores iniciadores (tabaquismo, enfermedades respiratorias en la infancia, etc.) producirían una alteración del aclaramiento mucociliar, que favorecería la colonización bacteriana. La presencia de las bacterias causaría una alteración en las defensas del huésped en el tracto respiratorio. La colonización bacteriana produciría inhibición de la actividad ciliar y daño del epitelio respiratorio por dos mecanismos:

- Directamente a través de los productos bacterianos lipooligosacáridos. Se ha descrito el efecto citotóxico de los virus y el efecto ciliotóxico del *Mycoplasma*.
- Indirectamente a través de la inducción de una respuesta inflamatoria neutrófila en la luz bronquial frente a las bacterias y sus productos. Los neutrófilos liberan enzimas elastolíticas (elastasa) y proteolíticas (proteasas) que actúan de nuevo sobre la actividad ciliar y causan lesión epitelial e inutilización de la IgA local. La alteración del balance elastasa-anti-elastasa podría conducir a la producción de enfisema, el cual, junto al daño del epitelio respiratorio, favorecería la progresión de la EPOC.

El deterioro en el aclaramiento mucociliar dificulta la eliminación de las secreciones de moco, incrementadas por todos estos procesos. El estancamiento de las secreciones constituye un mar de cultivo para la proliferación y nueva colonización bacteriana, cerrándose el círculo.

Microbiología

Los principales microorganismos encontrados en el árbol traqueobronquial son *Streptococcus pneumoniae*,

TABLA IV
Causas de exacerbación de la EPOC

- Contaminación ambiental.
- Insuficiencia cardíaca izquierda.
- Infarto agudo de miocardio.
- Tromboembolismo pulmonar.
- Depresión del centro respiratorio por fármacos.
- Neumotórax.
- Infecciones del tracto respiratorio inferior. Neumonía.

Figura 1 — Hipótesis del círculo vicioso.

Haemophilus influenzae no encapsulado y *Branhamella (Moraxella) catarrhalis*. Estos gérmenes se comportan como saprofitos o comensales habituales comunes del tracto respiratorio superior en individuos normales y en muchos pacientes con EPOC, y son los más frecuentemente implicados en la exacerbación aguda infecciosa de la EPOC, como causa primaria de la misma o como invasor secundario tras otra infección aguda, particularmente viral o por *Mycoplasma*.

Es probable que los virus también estén usualmente involucrados. La disminución de las defensas locales traqueobronquiales tras una infección viral puede causar proliferación, crecimiento y patogenicidad de la flora residente. Se ha señalado una incidencia de un 18 por ciento de infecciones virales o por *Mycoplasma pneumoniae* en sujetos con EPOC y enfermedad respiratoria aguda. También se ha descrito implicación conjunta de ambos en la inducción de agudización primaria o de mayor colonización por neumococo o *Haemophilus influenzae*.

Otros patógenos respiratorios con un papel menor en la exacerbación aguda infecciosa de la EPOC son *Chlamydia* e incluso *Legionella*, y son infrecuentes *Stafilococcus aureus*, estreptococos hemolíticos y bacilos gramnegativos.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

La detección de la exacerbación infecciosa de la EPOC puede ser difícil ya que en algunos casos la expresividad clínica puede ser escasa. Los datos sugestivos de infección se muestran en la tabla V.

Los procedimientos diagnósticos incluyen la radiografía de tórax, hemograma y ECG para excluir otras causas de agudización de la EPOC. Se ha discutido el valor de la preparación húmeda del esputo para tinción de Gram y cultivo. La tinción de Gram del esputo es un método rápido, pero burdo que no diferencia entre infección y colonización, aunque puede ser orientativo. La presencia de abundantes neutrófilos y el predominio de un tipo morfológico único orienta hacia la causa bacteriana. La predominancia de diplococos gramnegativos extracelulares y, especialmente, intracelulares en una muestra de esputo purulento, es un predictor altamente sensible y específico del subsiguiente crecimiento de *Branhamella catarrhalis* en cultivo. Aunque la mayoría de autores considera que la tinción de Gram y el cultivo de esputo rutinarios para hacer el diagnóstico bacteriano en la agudización infecciosa de la EPOC son poco rentables, poco fiables y con baja relación coste/eficacia, pueden ser de ayuda en ciertas circunstancias, como fracaso del tratamiento de primera línea, exacerbaciones frecuentes, alergia a fármacos, etc., y se ha llegado a preconizar su indicación en pacientes con exacerbación moderadamente severa o severa.

El uso de técnicas invasivas para el diagnóstico bacteriológico de la agudización infecciosa de la EPOC, como la punción transtraqueal o el catéter telescopado con cepillo, han mostrado rentabilidades respectivas del 78-87 por ciento y del 50 por ciento. No están indicadas en el medio ambulatorio.

Los estudios serológicos preferentemente para virus han proporcionado resultados muy dispares, con positividad del 4,5-6,4 por ciento, por lo que no se realizan rutinariamente. No se han efectuado técnicas serológicas para objetivar la presencia de bacterias atípicas.

Tratamiento

Tratamiento antibiótico

Los objetivos del uso de antibióticos en la EPOC agudizada son:

TABLA V
Datos sugestivos de sobreinfección
en la EPOC

- Deterioro clínico con incremento de su disnea habitual y aumento de su tos y expectoración habituales.
- Modificaciones de las características reológicas del esputo:
 - Aumento del volumen de la expectoración. Puede disminuir en fases precoces.
 - Mayor viscosidad con disminución de su movilidad.
 - Incremento de la purulencia.
- Discreta febrícula o fiebre.
- Roncus, sibilancias, subcrepitanes difusos de predominio en bases, raramente signos de consolidación.
- Deterioro de la oxigenación (\downarrow PaO₂ o SatO₂).
- Deterioro de la ventilación (\downarrow PaCO₂).
- Comienzo o empeoramiento de síntomas sistémicos: fiebre, anorexia,...

- Controlar la sintomatología aguda y acortar la duración de la exacerbación.
- Prevenir las exacerbaciones recurrentes.
- Controlar y reducir la población bacteriana.
- Reducir el descenso de la función pulmonar a largo plazo.
- Prevenir el deterioro en pacientes con mínima reserva respiratoria.

La indicación de tratamiento con antibióticos en la agudización de la EPOC debe basarse en criterios que sugieran la presencia de infección activa como factor exacerbador. La pobre expresividad clínica de la infección en algunos pacientes ha llevado a diversos autores a preconizar la instauración sistemática precoz de tratamiento antibiótico en las exacerbaciones de la EPOC, habiendo descartado otras causas. Sin embargo, parece que la mejoría con antibióticos sólo es especialmente clara en pacientes con aumento de la disnea, del volumen del esputo y de su purulencia. Las diferencias antibióticos versus placebo son menores cuando sólo se cumplen 1 ó 2 de estos criterios. Parece claro que en pacientes con EPOC y reserva pulmonar muy pequeña, el deterioro agudo, junto con esputo neutrofílico, pueden ser suficientes para recomendar el empleo empírico de antibióticos de amplio espectro. El beneficio del tratamiento antibiótico se aprecia más a menudo en pacientes con enfermedad subyacente más severa y en aquellos que experimen-

tan exacerbación más severa. Los pacientes más sintomáticos pueden tener mayor beneficio de los antibióticos, por lo que es recomendable su uso cuando la agudización es moderadamente severa o severa. Igualmente pueden recomendarse si el paciente precisa ingreso hospitalario. Los casos con exacerbaciones ligeras sólo deberían recibir antibióticos si hay deterioro del paciente o fracaso en su mejoría. Cada paciente debe ser evaluado individualmente para determinar aquellos más probables de obtener beneficio con antibióticos.

No existe un antibiótico de elección para el tratamiento de la exacerbación infecciosa de la EPOC. La elección empírica puede hacerse sin estudios antimicrobianos, seleccionando aquéllos cuyo espectro cubra al menos neumococo, *Haemophilus* y *Branhamella* y, si es posible, también *Mycoplasma* y *Chlamydia*. Dicho antibiótico, a las dosis normales recomendadas debe conseguir concentraciones en esputo, secreción bronquial y mucosa bronquial suficientemente elevadas como para superar las CIM² de los gérmenes implicados. La tabla VI muestra los antibióticos más eficaces contra la colonización bacteriana y su posología. Cualquiera de ellos puede ser prescrito como agente de primera línea para el tratamiento de la agudización infecciosa de la EPOC. La elección dependerá del espectro antibacteriano, comodidad de posología y etiología probable de la exacerbación. Dentro de ser todos ellos de amplio espectro, debe escogerse el agente con actividad más estrecha posible para el patógeno más probable, y con el menor coste posible. En la elección del antibiótico también se considerarán los patrones locales de susceptibilidad de los gérmenes, posibles interacciones medicamentosas con otros fármacos que esté tomando el paciente, y su historia personal de hipersensibilidad (alergia) a fármacos o de efectos secundarios en otras ocasiones que se hayan administrado. Si hay intolerancia a alguno de los antibióticos recomendados, el antibiótico alternativo deberá ser activo frente a los gérmenes implicados.

Eritromicina y tetraciclina son eficaces frente a *Mycoplasma pneumoniae* y *Streptococcus pneumoniae*. Amoxicilina-clavulánico es activa frente a neumococo, *Haemophilus* y *Branhamella*. En general, en exacerbaciones importantes, en el paciente seriamente enfermo y con fuerte sospecha de protagonismo infeccioso (febrícula, alteración del hemograma, abundantes gérmenes en el Gram de esputo), el antibiótico elegido deberá tener actividad contra cepas productoras de β -lactamasas de *Branhamella catarrhalis* y *Haemophilus influenzae* no encapsulado. Las cefalosporinas de 2^a y 3^a generación pueden ser útiles en estos casos. En pacientes con mucoviscidosis, la cobertura de *Stafilococcus aureus* y de bacilos gramnegativos, incluyendo *Pseudomona aeruginosa*, puede hacerse con quinolonas.

TABLA VI
Antibióticos eficaces contra la colonización bacteriana en la EPOC agudizada de causa infecciosa. Posología.

Trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazol)	160/800 mg/12 h v.o.
Amoxicilina, ampicilina	500 mg/8 h v.o.
Amoxicilina-clavulánico	500/125 mg/8 h v.o.
Ampicilina-sulbactam (sultamicilina)	500/375 mg/8 h v.o.
Tetraciclina	250 mg/6 h v.o.
Doxiciclina	100 mg/12 h v.o.
Cefaclor	500 mg/8 h v.o.
Cefuroxima axetil	500 mg/8 h v.o.
Cefonicid	1 g/día i.m.
Cefixina	200 mg/12 h v.o.
Ceftibuteno	400 mg/día v.o. ¹
Ceftazidima	1 g/12 h i.m.
Eritromicina	250 mg/6 h v.o.
Diacetil-midecamicina	600 mg/12 h v.o.
Diritromicina	500 mg/día v.o. ²
Claritromicina	250 mg/12 h v.o.
Roxitromicina	150 mg/12 h v.o.
Azitromicina	500 mg/día v.o. ³
Ciprofloxacino	500 mg/12 h v.o.
Ofloxacino	500 mg/12 h v.o.

¹ en 1 dosis.

² en 1 dosis x 5 días.

³ en 1 dosis x 3 días.

Los nuevos macrólidos también pueden ser alternativa en la agudización infecciosa de la EPOC. La figura 2 muestra un algoritmo que ilustra una aproximación a la evaluación de las exacerbaciones de la EPOC con consideración específica al tratamiento antibiótico, entendiéndose como unas líneas generales de recomendación.

La duración del tratamiento será de 10-20 días dependiendo del caso individual, aunque 7-12 días pueden ser suficientes (con algunos antibióticos la duración del tratamiento es inferior). Se reevaluará al paciente si tras este período no se ha producido mejoría o continúa el empeoramiento. El empleo del mismo antibiótico para cada episodio infeccioso puede ser útil durante algunas exacerbaciones, pero puede ser conveniente rotar estos antibióticos periódicamente, cada 1 ó 2 años, y siempre ante la sospecha de posible resistencia bacteriana.

La antibioterapia por vía aerosólica, con eficacia demostrada en la fibrosis quística y bronquiectasias, carece de indicación en la agudización infecciosa de la EPOC.

El tratamiento debe complementarse con las medidas terapéuticas habituales de estos pacientes, incluyendo hidratación y broncodilatadores, y, en casos necesarios, corticoides, diuréticos, antiarrítmicos o incluso oxigenoterapia. Es fundamental el cese del tabaquismo o al menos su reducción.

Prevención

El uso de antibióticos de forma secuencial profiláctica, dada la elevada frecuencia de exacerbaciones que suelen presentar estos pacientes, sobre todo durante el invierno, es controvertido. En general, esta actitud no ha demostrado beneficio a largo plazo, ni en la disminución significativa del número de episodios de exacerbación, ni en la disminución de los síntomas, ni en detener el deterioro de la función pulmonar medida por el decremento del FEV1. Por tanto, esta práctica ha de considerarse poco útil y con riesgo de desarrollar resistencias bacterianas. No hay pues datos suficientes que apoyen la administración intermitente de antibióticos, periódica o profiláctica, para el tratamiento de pacientes con EPOC en fases de estabilidad.

Sin embargo, ocasionalmente, el uso profiláctico de antibióticos en ciclos cortos durante pocas semanas puede ser de ayuda. La estrategia de administrar antibióticos para reducir la frecuencia de exacerbaciones podría considerarse en aquellos pacientes que experimenten 4 o más exacerbaciones anuales, grupo en el que se ha observado beneficio; en casos cuya situación individual y ambiental presente un riesgo particular de infección viral o irritación de la vía aérea; y en pacientes con EPOC asociado a bronquiectasias o mucoviscidosis, con broncorrea purulenta continua, habitualmente sintomática de la enfermedad subyacente. La elección del antibiótico puede guiarse por los resultados del antibiograma y sensibilidad en el cultivo de esputo, con una duración del tratamiento de 1-2 semanas. La recomendación del uso secuencial de antibióticos en pacientes que presenten exacerbaciones recurrentes estacionales exige demostrar una reducción efectiva de las mismas tras el tratamiento.

Se ha propuesto el entrenamiento del paciente para identificar los signos de exacerbación infecciosa de la EPOC y poderse autotratarse con cursos cortos de 7-10 días de diferentes antibióticos en secuencia. Esta actitud sólo puede recomendarse en casos individualmente escogidos.

Inmunoterapia

El papel profiláctico de la inmunoterapia para ofrecer protección contra la infección es limitado.

Inmunización antigripal

La infección gripal puede causar alteración del epitelio bronquial, desencadenando hiperractividad bronquial ines-

Figura 2 — Algoritmo de decisión terapéutica en la agudización infecciosa de la EPOC.

pecífica transitoria, y favorecer la sobreinfección bacteriana. Las opciones para la prevención de la gripe son la inmunoprofilaxis con vacuna de virus inactivados y la quimio- profilaxis con amantadina.

La vacunación frente a *influenza* es el método ideal y debe administrarse, en 1 dosis anual, sistemáticamente a todo paciente con EPOC incluso en etapas no muy avanzadas. Su protección se estima entre un 60-80 por ciento de los casos, con una duración aproximada del efecto de 6 meses. Se utilizará la vacuna recomendada por la OMS, dadas las

constantes modificaciones antigénicas de superficie que presenta el virus de la gripe. La época para su administración es el otoño. Produce escasos efectos secundarios, generalmente en forma de eritema y prurito, que suelen revertir en 1-2 días. Un 2 por ciento puede presentar un cuadro general de fiebre, mialgias y malestar general y, más raramente, en sujetos alérgicos a las proteínas del huevo, reacciones anafilácticas. Está contraindicada en estos últimos y tampoco debe administrarse durante episodios febriles.

La amantadina es un fármaco inhibidor de la replicación del virus *influenza* tipo A. Su protección alcanza el 70-90 por ciento de los casos. Puede estar indicada como profilaxis o como tratamiento. Como profilaxis puede ser más útil que la vacunación en casos que precisan protección urgente como: aquellos vacunados tardíamente, para lograr protección rápida, ya que el efecto de la vacuna puede tardar hasta 2-3 semanas; individuos con contraindicación para la vacuna; y en casos con inmunodeficiencias que prevean una pobre respuesta a la vacunación, recomendándose en éstos asociar vacunación y amantadina. Como tratamiento, la amantadina puede ser tratamiento contra *influenza* por adquisición de la infección durante una epidemia. La dosis oral es de 200 mg/día en 1-2 dosis; la mitad (100 mg/día) si existe epilepsia, mayores de 65 años o alteraciones renales. Se iniciará en las primeras 24-48 horas de la infección y hasta 48 horas tras su resolución.

Vacunación antineumocócica

La vacunación antineumocócica es teóricamente de valor para prevenir la neumonía en pacientes con EPOC, pero su eficacia en la exacerbación aguda infecciosa está en controversia. No se ha demostrado una buena relación eficacia/coste, incluso en fases avanzadas de la EPOC, y, aunque parece evidente que la neumonía neumocócica es más frecuente en estos enfermos frente a la población general, no todos los estudios encuentran datos concluyentes respecto a un riesgo incrementado de neumonía neumocócica en esta población.

La vacuna antineumocócica está formada por antígenos capsulares purificados de 23 serotipos diferentes de neumococo (de los 84 serotipos potencialmente patógenos), responsables del 85-90 por ciento de las infecciones neumocócicas bacteriémicas y del 95 por ciento de las neumonías extrahospitalarias en nuestro medio. Se recomienda administrar una dosis única tras la cual aparece un título de anticuerpos que se mantiene por lo menos 5 años, aunque no está clara la duración efectiva de la inmunización. Sus indicaciones son las mismas que la vacuna antigripal.

La vacuna neumocócica es eficaz en poblaciones jóvenes inmunocompetentes con alta incidencia de neumonía

neumocócica, confiriendo una protección del 60-70 por ciento. Sin embargo, su eficacia se ha cuestionado en otros grupos como ancianos con EPOC y pacientes con enfermedades renales y hepáticas. Los factores que pueden influir en la variabilidad de la eficacia de esta vacuna en pacientes con EPOC en los distintos estudios pueden ser: Una respuesta media de anticuerpos inferior entre bronquíticos ancianos comparados con adultos jóvenes sanos; fallo en la persistencia de los niveles de anticuerpos; ausencia de correlación entre la presencia de anticuerpos séricos frente a polisacáridos capsulares del neumococo e infecciones del tracto respiratorio inferior en la bronquitis crónica.

A pesar de estas consideraciones, la mayor gravedad de las infecciones respiratorias en los pacientes con EPOC, con más complicaciones y mayor mortalidad, puede ser un argumento suficiente para recomendar su empleo. La "American Thoracic Society" y el "Immunization Practices Advisory Committee del Centers for Disease Control (CDC)" recomiendan la vacuna neumocócica para todos los pacientes con EPOC. Claramente, se necesitan más estudios en esta área.

Vacunación frente a *Haemophilus influenzae*

La inmunización mediante administración oral de cepas muertas de *Haemophilus influenzae* no capsulado a pacientes con EPOC en un ensayo clínico redujo en 10 veces la incidencia de exacerbaciones purulentas, pero la protección fue inferior al año. Se desconoce el mecanismo de protección inducido por esta inmunización. Actualmente sólo se recomienda en el contexto experimental del ensayo clínico.

Vacunas anticatarrales

Es extenso en Europa y particularmente en España, el uso de vacunas preparadas con mezcla de bacterias muertas o extractos lisados de bacterias del tracto respiratorio para prevenir la exacerbación de la EPOC. Estas denominadas vacunas anticatarrales no han demostrado ninguna eficacia terapéutica en estudios controlados frente a placebo. La falta de evidencia objetiva de resultados favorables y de datos suficientes no apoya el empleo de estas vacunas.

Conclusiones

El papel de la infección como causa desencadenante del agravamiento o descompensación de la EPOC es controvertido. Los microorganismos más frecuentemente implicados son neumococo, *Haemophilus influenzae* no encapsulado y *Branhamella (Moraxella) catarrhalis*, y en menor cuantía, virus, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* o *Legionella pneumophila*; *Stafilococcus aureus* y bacilos

Figura 3 — Protocolo de actuación en la exacerbación de la EPOC.

gramnegativos (*Pseudomonas aeruginosa*) son poco frecuentes y se asocian a circunstancias especiales coexistentes con la EPOC. No hay estudios que avalen concluyentemente el uso indiscriminado de antibióticos a todos los pacientes con EPOC agudizada, debiendo individualizarse cada caso. Deben existir datos sugestivos de infección bacteriana basados en la clínica, particularmente criterios de severidad, radiología y reología del esputo. El estudio de este último mediante cultivo y Gram tiene indicaciones específicas, y el uso de técnicas microbiológicas agresivas sólo está contemplado en el contexto hospitalario. La elección empírica del antimicrobiano debe incluir antibióticos de amplio espectro con cobertura de los gérmenes más habitualmente implicados, con consideraciones respecto a sensibilidad geográfica local de los mismos, susceptibilidad individual del paciente a los fármacos y coste. Las dosis a utilizar deben ser las correctas, eficazmente demostradas, y la duración del tratamiento rondará las dos semanas, salvo situaciones concretas. No debe olvidarse la asociación del resto de medidas terapéuticas en estos pacientes. No hay justificación para el uso de ciclos de tratamiento antibiótico de forma profiláctica en el paciente con EPOC si no coexisten circunstancias específicas. La inmunización antigripal es la única forma de profilaxis con eficacia demostrada en la prevención de la agudización de la EPOC de causa infecciosa. En la figura 3 se propone un protocolo de actuación frente a la exacerbación de la EPOC en el contexto extrahospitalario.

ULCOMETION[®]

UNA ESTELA DE VENTAJAS

COMPOSICION: por cápsula
Omeprazol (DCI)..... 20 mg

PROPIEDADES

Ulcometión actúa inhibiendo la bomba de hidrogeniones en la célula parietal gástrica. Así, reduce la secreción de ácido gástrico a través de un mecanismo de acción nuevo. Actúa rápidamente y produce un control reversible de la secreción del ácido del estómago, con sólo una dosis diaria.

INDICACIONES

- Tratamiento a corto plazo de la úlcera duodenal.
- Síndrome de Zollinger-Ellinson.
- Úlcera gástrica.
- Esofagitis por reflujo.

POSOLOGIA

- Úlcera duodenal: La dosis recomendada es de 20 mg (1 cápsula) una vez al día. En la mayoría de estos pacientes con úlcera duodenal se consigue rápidamente el alivio de los síntomas, y la cicatrización ocurre en las dos primeras semanas de tratamiento. En los pacientes, cuyas úlceras no hayan podido cicatrizar totalmente tras este ciclo inicial, generalmente presentan la cicatrización durante un período adicional de dos semanas de tratamiento. En pacientes con úlcera duodenal refractarios a otros regímenes de tratamiento, se utilizó una dosis de 40 mg (2 cápsulas) una vez al día, y generalmente se consiguió la cicatrización en el período de 4 semanas. Debido a que la experiencia en tratamientos prolongados es limitada, no se recomienda el tratamiento de mantenimiento hasta que no se posean más datos.
- Síndrome de Zollinger-Ellinson: La dosis inicial recomendada es de 60 mg (3 cápsulas) una vez al día. Esta se debe ajustar individualmente y debe continuarse el tratamiento mientras que esté indicado clínicamente. Más del 89% de pacientes con enfermedad grave y con respuesta inadecuada a otros tratamientos, se han controlado eficazmente con dosis de 20 a 120 mg diarios si la dosis sobrepasa los 80 mg diarios, esta debe dividirse y administrarse en dos tomas al día, una cada 12 horas.
- Niños: no hay experiencia en pediatría, por lo que no se recomienda en niños.
- Ancianos: en pacientes de edad no es necesario realizar ajustes en la dosificación vista anteriormente.
- Función renal y/o hepática alteradas: en pacientes con deterioro de la función renal o de la función hepática no son necesarios ajustes en la dosificación.

ADVERTENCIAS

Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes originando cuadros de diarreas complicadas con infección intestinal, deshidratación y acidosis. De presentarse esos síntomas, deberá interrumpirse inmediatamente el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

PRECAUCIONES

Utilización durante el embarazo y la lactancia: al igual que con todos los medicamentos nuevos, Ulcometión no se debe administrar durante el embarazo y la lactancia, a menos que su utilización se considere indispensable. Los estudios en animales no han demostrado evidencia de toxicidad fetal o de efecto teratogénico.

INTERACCIONES

Ulcometión puede retrasar la eliminación de diazepam y de fenitoína, fármacos que se metabolizan por oxidación en el hígado por el citocromo P450. Se recomienda monitorizar a los pacientes tratados simultáneamente con fenitoína pudiendo ser necesario una reducción de su dosis anticonvulsivante. No se han encontrado interacciones con teofilina. Sin embargo, puede haber interacciones con otros fármacos que se metabolizan también por este sistema de oxidación, tales como la warfarina. No se han presentado interacciones con antiácidos administrados simultáneamente.

REACCIONES ADVERSAS

Ulcometión es bien tolerado. Raramente se han comunicado náuseas, dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento y flatulencia. En algunos pocos pacientes se ha presentado erupción cutánea. Generalmente estos síntomas fueron leves y pasajeros, no hubo relación consecuentemente con el tratamiento.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

No hay datos disponibles sobre intoxicación en el hombre, y no se pueden dar recomendaciones específicas para su tratamiento. Dosis orales únicas de hasta 160 mg y dosis i.v. únicas de hasta 80 mg, han sido bien toleradas. Se han administrado, sin efectos secundarios, dosis i.v. de hasta 200 mg en un sólo día y de hasta 520 mg durante un período de 3 días.

PRESENTACION Y P.V.P.

Ulcometión se presenta en envases de 14 cápsulas de 20 mg 4.306 ptas. (IVA).

CONDICIONES DE DISPENSACION

Con receta médica.

CONDICIONES DE PRESTACION

Por el SNS. Aportación ordinaria. Nombre y Domicilio Social del titular: Juventus, S.A. M-30 km 24,5. 28035 MADRID. Consulte ficha técnica completa del producto antes de prescribir. Revisado en octubre de 1994.

JUVENTUS, S.A.
Laboratorios Farmacéuticos

M-30. Km. 24,500 - 28035 Madrid

INFECCIONES

Bibliografía

1. Ziment I. Pharmacologic therapy of obstructive airway disease. *Clin Chest Med* 1990; 11(3):461-486.
2. Rosen RL, Bone RC: Tratamiento de exacerbaciones agudas en neumo patía obstructiva crónica. *Clin Med Norteam* 1990; 3:705-714.
3. Ferrándiz Madrigal C, Rodríguez Ortega JE: Tratamiento. En: Limitación Crónica al Flujo Aéreo. PAR. Patología del Aparato Respiratorio 1991; 100:53-71.
4. Ramos González J, Aguirregomoscorta Urquijo JI: Tratamiento. En: Obstrucción Crónica al Flujo Aéreo (II). PAR. Patología del Aparato Respiratorio 1992; 106:37-82.
5. Normativa sobre el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Recomendaciones SEPAR (Sociedad Española de Patología Respiratoria). Ed. Doyma, S.A. Barcelona, 1992.
6. Sánchez Agudo L, Calatrava Requena JM, Carreras Castellet JM: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Bronquitis Crónica y Enfisema. *Medicine* 1992; 6(24):1021-1040.
7. Tager JA. Bronquitis Crónica. En: Fishman AP (Ed.). Tratado de Neumología. Ed. Doyma, S.A. Barcelona, 1991 (2.ª ed.); 1434-1441.
8. Nolan PE, Bass JB. New drugs for treating lung infection. *Chest* 1988; 94(5):1076-1079.
9. Morera Prat J. Introducción. En: Morera Prat J (Ed): Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vol. III. Tratamiento. Ed. MCR, S.A., Barcelona, 1992; 1-15.
10. Sobradillo V, Amilibia J, Zenarruzabeitia E, Galdiz JB. Tratamiento. En: Sobradillo V (Ed): Cómo diagnosticar en Neumología: Obstrucción crónica al flujo aéreo. Grupo Jarpuyo Editores, Madrid, 1990, 19-36.
11. Zalacaín Jorge R, de Celis Valeri M.ªR. Antibioticoterapia en la agudización de la EPOC: ¿Sí o no? (Editorial). *Arch Bronconeumol* 1994; 30:5-7.
12. Murphy TF, Sethi S. Bacterial infection in chronic obstructive pulmonary disease. *Am Rev Respir Dis* 1992; 146:1067-1083.